

L'avancement de grade des enseignants-chercheurs

Promotions nationales et locales

Bilan de la campagne 2018 (hors avancement spécifique)

En 2018, un tiers des enseignants-chercheurs promouvables à un avancement de grade a été candidat avec des différences selon le grade d'accès. Parmi eux, près de la moitié a été promue. Le taux de promu le plus élevé concerne l'accès au grade de maître de conférences hors classe (54%). Ce taux varie sensiblement selon le groupe CNU. Les femmes sont moins souvent candidates que les hommes mais sont plus fréquemment promues. A partir de la session 2018, un échelon exceptionnel dans la hors classe des maîtres de conférences a été mis en place, avec un effet rétroactif pour l'année 2017.

Christophe Pépin
DGRH A1-1

Il existe deux voies d'avancement de grade en fonction de la situation des enseignants-chercheurs : la voie de droit commun et la voie spécifique qui est réservée aux agents exerçant des fonctions qui ne sont pas principalement d'enseignement et de recherche.

Les enseignants-chercheurs promouvables, c'est-à-dire remplissant les conditions d'ancienneté définies par leurs statuts, doivent déposer un dossier de candidature (*Sources, p.4*).

L'avancement de droit commun a lieu, pour moitié, sur proposition de la section compétente du Conseil national des universités (CNU) et pour moitié sur proposition des conseils de l'établissement. Ces différentes instances proposent les promotions dans la limite du contingent de possibilités qui leur a été notifié par le ministère.

Les dossiers des candidats à l'avancement spécifique sont examinés par une instance nationale.

Cette note est exclusivement consacrée à l'avancement de droit commun.

Les ratios (promus / promouvables) qui permettent de déterminer le nombre maximum des avancements de grade pouvant être prononcés pour les années 2018, 2019 et 2020 figurent dans l'arrêté du 6 août 2018. Ils sont respectivement de 20% des agents promouvables pour les maîtres de conférences hors classe (MCF HC), de 15% pour les professeurs de 1^{re} classe (PR 1C) et les professeurs de classe exceptionnelle 1^{er} échelon (PR CE1) et de 21% pour les professeurs de classe exceptionnelle 2^e échelon (PR CE2). Ces taux sont inchangés depuis 2011 (2012 pour les PR CE2).

A partir de la session 2018, le décret n° 2017-854 du 9 mai 2017 modifiant le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 a créé un échelon exceptionnel dans la hors classe du corps des MCF (MCF EX). Peuvent être promus à l'échelon exceptionnel de la hors-classe, les MCF justifiant d'au moins trois ans de services effectifs dans le 6^e échelon de cette même classe.

L'arrêté du 10 juillet 2018 fixe le pourcentage des effectifs pouvant accéder à l'échelon exceptionnel des MCF : 2% de l'ensemble du corps en 2017, 4% en 2018

TABLEAU 1 - Bilan de la campagne 2018 d'avancement par grade

	Candidats	Candidats / Promouvables	Promus	Promus / Candidats
PR de classe exceptionnelle 2^e échelon	762	31,9%	349	45,8%
PR de classe exceptionnelle 1^{er} échelon	1 466	28,8%	616	42,0%
PR de 1^{re} classe	1 797	38,0%	687	38,2%
Maître de conférences hors classe échelon exceptionnel	769	37,2%	582	75,7%
Maître de conférences hors classe	2 281	27,2%	1 240	54,4%
Total	7 075	31,2%	3 474	49,1%

Source : Galaxie ELECTRA, octobre 2018

FIGURE 1 - Evolution du taux de candidature par grade

FIGURE 2 - Evolution du taux de promus / candidats par grade

Source : Galaxie CLLECTRA

pour atteindre un maximum de 10% à compter de 2023. Outre les promouvables de 2018, la campagne d'avancement qui se déroule en 2018 promeut également et rétroactivement les MCF promouvables en 2017.

de 27% pour l'accès au grade de MCF HC, 37% pour celui de MCF EX, 38% pour celui de PR 1C, 29% pour celui de PR CE1 et 32% pour celui de PR CE2 (tableau 1, p. 1).

Près de la moitié des candidats est promue

Sur la totalité des candidats aux grades d'avancement, 3 474 ont été promus, soit 49% (tableau 1, p. 1).

Le taux promus / candidats varie selon le grade. Parmi les candidats à l'accès au grade de MCF EX, 76% sont promus, ce qui constitue le taux le plus élevé. Arrivent ensuite les promus au grade de MCF HC (54%), les promus au grade de PR CE2 (46%), les promus au grade de PR CE1 (42%) puis ceux au grade de PR 1C (38%) (tableau 1, p. 1).

Un tiers des promouvables se porte candidat avec des différences selon le grade d'accès

En 2018, 22 665 enseignants-chercheurs étaient promouvables. Parmi eux, 7 075 ont été candidats, soit 31%. Ce taux de candidature varie selon les grades. Il est

Diminution des taux de candidature

Les taux de candidature ont baissé entre 2010 et 2018 quel que soit le grade d'avancement. La baisse est davantage marquée pour les PR CE2 passant de 41% en 2015 à 32% en 2018 (figure 1, p. 2).

TABLEAU 2 - Grade et échelon d'origine des enseignants-chercheurs par grade d'accès et sexe

Grade d'accès	Grade et échelon lors de la remontée informatique des promouvables	Candidats						Promus CNU		Promus localement		Promus toutes voies					
		Hommes	Femmes	Ensemble	Ensemble	Ensemble	Ensemble	Ensemble	Hommes	Femmes	Ensemble	Ensemble					
PR CE2	PR CE1 échelon 1	613	100,0%	149	100,0%	762	100,0%	184	100,0%	165	100,0%	273	100,0%	76	100,0%	349	100,0%
PR CE1	PR 1C échelon 3	937	83,8%	268	82,8%	1 225	83,6%	292	91,3%	248	83,8%	365	87,7%	155	87,6%	540	87,7%
	PR 1C échelon 2	171	15,3%	57	16,4%	228	15,6%	26	8,1%	48	16,2%	53	12,1%	21	11,9%	74	12,0%
PR 1C	PR 1C échelon 1	10	0,9%	3	0,9%	13	0,9%	2	0,6%		0,0%	1	0,2%	1	0,6%	2	0,3%
	PR 2C échelon 7	176	14,2%	61	10,9%	237	13,2%	38	10,9%	38	11,3%	49	10,9%	27	11,3%	76	11,1%
	PR 2C échelon 6	666	45,7%	252	45,1%	818	45,5%	186	53,7%	174	51,6%	236	52,7%	126	52,7%	362	52,7%
	PR 2C échelon 5	448	36,2%	204	36,5%	652	36,3%	120	34,3%	117	34,7%	158	35,3%	79	33,1%	237	34,5%
MCF EX	PR 2C échelon 4	24	1,9%	24	4,3%	48	2,7%	3	0,9%	5	1,5%	3	0,7%	5	2,1%	8	1,2%
	PR 2C échelon 3	5	0,4%		0,0%	5	0,3%		0,0%	1	0,3%	1	0,2%		0,0%	1	0,1%
	PR 2C échelon 2	4	0,3%	2	0,4%	6	0,3%		0,0%	1	0,3%		0,0%	1	0,4%	1	0,1%
	PR 2C échelon 1	15	1,2%	16	2,9%	31	1,7%	1	0,3%	1	0,3%	1	0,2%	1	0,4%	2	0,3%
MCF HC	MCF HC échelon 6	488	100,0%	281	100,0%	769	100,0%	327	100,0%	255	100,0%	350	100,0%	222	100,0%	582	100,0%
	MCF CN échelon 9	284	22,9%	205	19,7%	489	21,4%	71	11,0%	103	17,4%	92	14,7%	82	13,3%	174	14,0%
	MCF CN échelon 8	206	16,7%	193	18,6%	401	17,6%	89	13,8%	107	18,0%	91	14,6%	105	17,0%	196	15,8%
	MCF CN échelon 7	599	48,2%	520	50,0%	1 119	49,1%	380	58,7%	299	50,4%	344	55,1%	335	54,4%	679	54,8%
	MCF CN échelon 6 ¹	151	12,2%	121	11,6%	272	11,9%	107	16,5%	84	14,2%	97	15,5%	94	15,3%	191	15,4%

Note de lecture : 83,6% des enseignants-chercheurs candidats à l'accès au grade de PR CE1 sont PR 1C échelon 3.
Source : Galaxie ELECTRA, octobre 2018

TABLEAU 3 - Age moyen des promouvables, candidats et promus, et ancienneté moyenne des promus par grade et sexe

	Age moyen												Ancienneté moyenne dans le grade [*]		
	Promouvables			Candidats			Promus toutes voies			Promus toutes voies					
	Hommes	Femmes	Ensemble	Hommes	Femmes	Ensemble	Hommes	Femmes	Ensemble	Hommes	Femmes	Ensemble			
PR CE2	56 a 7 m	56 a 10 m	56 a 7 m	57 a 3 m	57 a 5 m	57 a 3 m	56 a 10 m	56 a 10 m	56 a 10 m	5 a 2 m	4 a 8 m	5 a 1 m			
PR CE1	53 a 9 m	54 a 2 m	53 a 11 m	53 a 11 m	55 a	54 a 2 m	52 a 8 m	54 a 4 m	53 a 2 m	6 a 8 m	6 a 4 m	6 a 7 m			
PR 1C	49 a 4 m	49 a 7 m	49 a 5 m	49 a 6 m	50 a 4 m	49 a 9 m	48 a 9 m	50 a	49 a 2 m	6 a 10 m	6 a 4 m	6 a 8 m			
MCF EX	58 a 9 m	58 a 1 m	58 a 6 m	57 a 9 m	57 a 1 m	57 a 6 m	57 a 1 m	56 a 7 m	56 a 11 m	9 a 4 m	9 a 2 m	9 a 3 m			
MCF HC	50 a 4 m	49 a 10 m	50 a 1 m	48 a 11 m	49 a	49 a	48 a	48 a 5 m	48 a 3 m	14 a 5 m	14 a 9 m	14 a 7 m			
Total	52 a 6 m	51 a 10 m	52 a 3 m	52 a 3 m	51 a 8 m	52 a 1 m	51 a 9 m	51 a 4 m	51 a 7 m	9 a 3 m	10 a 7 m	9 a 9 m			

* date de promotion pour le calcul au 31/12/2018

Source : Galaxie ELECTRA, octobre 2018

¹ Echelon au moment de la remontée informatique ; les conditions de promouvabilité sont à remplir au 31 décembre de l'année en cours : par exemple, les MCF CN échelon 6 ont atteint le 7^e échelon avant le 31/12/2018

TABLEAU 4 - Bilan de la campagne 2018 d'avancement par grade et groupe CNU

	PR CE2				PR CE1				PR 1C				MCF EX				MCF HC			
	Candidats	Candidats / Promouvables	Promus	Promus / Candidats	Candidats	Candidats / Promouvables	Promus	Promus / Candidats	Candidats	Candidats / Promouvables	Promus	Promus / Candidats	Candidats	Candidats / Promouvables	Promus	Promus / Candidats	Candidats	Candidats / Promouvables	Promus	Promus / Candidats
Groupe 1 : Droit et science politique	38	21,0%	23	60,5%	99	22,5%	85	55,6%	138	30,8%	82	45,6%	45	36,0%	38	80,0%	100	18,8%	85	65,0%
Groupe 2 : Sciences économiques et de gestion	48	29,6%	25	60,4%	82	27,1%	35	47,6%	125	33,6%	40	36,0%	75	40,5%	82	78,5%	185	30,3%	108	58,0%
Groupe 3 : Langues et littératures	81	39,1%	34	42,0%	100	29,7%	60	37,5%	218	39,5%	74	33,8%	81	25,0%	88	81,5%	271	22,4%	158	57,6%
Groupe 4 : Sciences humaines	93	32,3%	37	39,8%	179	27,2%	79	44,9%	272	34,7%	128	47,1%	54	24,2%	43	79,6%	281	24,6%	171	65,5%
Groupe 5 : Mathématiques et informatique	118	33,0%	54	45,4%	237	32,1%	93	39,2%	284	43,6%	81	30,7%	185	45,8%	128	75,7%	235	28,9%	187	53,2%
Groupe 6 : Physique	43	25,7%	22	51,2%	88	25,7%	30	34,0%	98	30,5%	38	43,2%	41	43,6%	32	78,0%	168	28,6%	88	53,2%
Groupe 7 : Chimie	49	28,5%	24	48,0%	118	30,6%	50	42,4%	103	35,3%	43	41,7%	41	41,0%	31	75,6%	174	32,8%	88	50,6%
Groupe 8 : Sciences de la terre	21	27,3%	12	57,1%	37	26,6%	14	37,8%	55	45,1%	27	49,1%	13	39,4%	11	84,6%	82	28,7%	35	56,5%
Groupe 9 : Mécanique, génie mécanique et informatique	134	31,5%	83	47,0%	248	30,3%	96	39,5%	274	42,5%	82	33,6%	142	45,7%	98	67,6%	332	31,8%	153	46,1%
Groupe 10 : Biologie et biochimie	88	35,1%	31	45,6%	128	28,7%	67	44,5%	127	34,3%	48	36,2%	89	34,5%	44	74,6%	279	28,2%	139	49,8%
Pharmacie	23	38,5%	8	34,6%	37	29,1%	18	43,2%	61	45,1%	18	35,3%	22	38,6%	16	88,2%	88	29,5%	32	48,4%
Groupe 12 : Interdisciplinaire	44	53,7%	12	27,3%	54	32,0%	24	44,4%	80	41,0%	32	40,0%	23	35,9%	18	78,3%	140	31,5%	76	54,3%

Source : Galaxie ELECTRA, octobre 2018

Les taux promus / candidats évoluent logiquement en sens inverse des taux de candidature. A ratio promus / promouvables constant, moins il y a de candidats, plus le taux promus / candidats est élevé (figure 2, p. 2).

Plus des deux tiers des MCF sont promus à la hors classe dès les premiers échelons d'accès

Les promus au grade de MCF HC sont 70% à être issus de l'échelon 6¹ ou 7 du grade des maîtres de conférences de classe normale (MCF CN). Pour les promus au grade de PR 1C la quasi-totalité (98%) étaient professeurs de 2^e classe (PR 2C) échelon 5, 6 ou 7. Pour l'accès au grade de PR CE1, 88% étaient PR 1C échelon 3 (Sources et tableau 2, p. 2).

En 2018, l'âge moyen des promus au grade de MCF HC est de 48 ans et 3 mois. Il est de 49 ans et 2 mois pour les promus au grade de PR 1C, 53 ans et 2 mois pour les promus au grade de PR CE1, 56 ans et 10 mois pour les promus au grade de PR CE2 et 56 ans et 11 mois pour les promus au grade de MCF EX.

Les promus au grade de MCF HC ont une ancienneté moyenne de 14 ans et 7 mois dans le grade précédent. Cette ancienneté est de 9 ans et 3 mois pour le grade de MCF EX et varie entre 5 et 7 ans pour les grades de PR (tableau 3, p. 2).

Des taux de candidature variables selon le groupe CNU

Les taux de candidature diffèrent selon le groupe CNU, avec des différences marquées selon les sections CNU (En savoir plus : voir les tableaux détaillés sur le site du MESRI).

Les groupes « Mécanique, génie mécanique et informatique » et

« Mathématiques et informatique » présentent le plus grand nombre de candidats quelque soit le grade et des taux de candidature parmi les plus élevés.

A l'exception du grade MCF EX, les taux de candidature les plus faibles concernent le groupe « Droit et science politique ». Le groupe « Sciences humaines » a le taux le plus faible (24%) pour le grade MCF EX.

Ces taux de candidature varient également selon le grade. Le taux de candidature au grade de MCF HC est généralement plus faible que pour les autres grades, ce qui induit une probabilité d'avancement supérieure pour les candidats à ce grade (tableau 4, p. 3).

Les taux de promus varient selon le groupe CNU

Les groupes « Pharmacie » et « Mécanique, génie mécanique et informatique » ont les plus faibles taux de promus / candidats pour les grades de MCF HC et EX. A l'opposé, le groupe « Droit et science politique » présente des taux de promus très élevés, quel

que soit le grade d'avancement. Le groupe « Sciences de la terre » a le taux le plus élevé (85%) pour le grade MCF EX.

Quel que soit le groupe disciplinaire, l'accès aux grades de PR apparaît plus sélectif que l'accès aux grades des MCF (tableau 4, p. 3).

Les femmes moins candidates que les hommes mais davantage promues

Globalement, les femmes candidatent moins que les hommes (30% des femmes promouvables sont candidates contre 32% des hommes promouvables), sauf pour l'accès au grade de MCF HC (28% des femmes sont candidates contre 26% des hommes) (figure 3, p. 3).

Les femmes sont davantage promues que les hommes pour tous les grades d'avancement. Tous grades confondus, 56% des candidates sont promues contre 46% chez les hommes.

Comme sur l'ensemble de la population des enseignants-chercheurs (62% d'hommes contre 38% de femmes en 2018), les femmes sont moins nombreuses que les hommes parmi les candidats et les

FIGURE 3 - Taux de candidature et de promotion par grade et par sexe en 2018

Note de lecture : 30 % des femmes promouvables sont candidates et 56 % des femmes candidates sont promues

Source : Galaxie ELECTRA, octobre 2018

FIGURE 4 - Evolution de la part des femmes parmi les candidats

Les % verts correspondent à des situations favorables aux femmes : taux de femmes parmi les candidats > taux de femmes parmi les promouvables
Source : Galaxie ELECTRA

FIGURE 5 - Evolution de la part des femmes parmi les promus

Les % verts correspondent à des situations favorables aux femmes : taux de femmes parmi les promus > taux de femmes parmi les candidats

promus. En 2018, 2 376 femmes étaient candidates (contre 4 699 hommes) et 1 330 ont été promues (contre 2 144 hommes). Globalement les femmes représentent 35% des promouvables, 34% des candidats et 38% des promus (figures 4 et 5, p. 4).

TABLEAU 5 - Bilan de la double session d'avancement des MCF EX

	Candidats	Candidats / Promouvables	Promus CNU	Promus localement	Promus	Promus / Candidats
2017	1 036	51,9%	344	236	583	56,3%
2018	769	37,2%	327	255	582	75,7%
2017 et 2018	1 345	50,9%	671	494	1 135	86,6%

Candidats 2017 : retrait des candidats promouvables à partir de 2018

Candidats 2018 : retrait des candidats promus en 2017

Source : Galaxie ELECTRA, octobre 2018

La double session d'avancement des MCF EX (2017 et 2018)

Lors de la double session d'avancement des MCF EX, 52% des promouvables ont candidaté en 2017 (soit 1 036 candidats), contre 37% en 2018 (769 candidats) (tableau 5, p. 4). Respectivement 56% et 77% des candidats ont été promus en 2017 et 2018.

Néanmoins, 164 promotions au titre de l'établissement sur 658 n'ont pas été utilisées lors de la double session. ■

En savoir plus

- Tableaux Excel détaillés du bilan de la campagne d'avancement de grade 2018 (hors avancement spécifique)
- Adedokun F. et Tourbeaux J. « Les personnels enseignants de l'enseignement supérieur du ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation—Année 2016-2017 », Note de la DGRH n° 8 – octobre 2018

Tous les tableaux détaillés, les études relatives aux personnels enseignants de l'enseignement supérieur, les fiches démographiques des sections du CNU et le bilan social de l'enseignement supérieur sont publiés sur le site internet du ministre : <http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid118435/personnels-enseignants-du-superieur-bilans-et-statistiques.html>

Sources, définitions et méthodologie

- Arrêté du 6 août 2018 fixant pour les années 2018, 2019 et 2020 les taux de promotion dans certains corps de fonctionnaires relevant du ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.
- Arrêté du 10 juillet 2018 fixant le pourcentage des effectifs pouvant accéder à l'échelon exceptionnel de la hors classe de certains corps d'enseignants-chercheurs relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche
- Dans cette note, les échelons du grade de professeur de classe exceptionnelle (1^{er} échelon et 2^e échelon), ainsi que l'échelon exceptionnel de la hors classe des maîtres de conférences sont considérés comme des grades.
- Périmètre de l'étude : population des enseignants-chercheurs telle que définie par le Décret n°84-431 du 6 juin 1984.
- Conditions de promouvabilité à remplir au 31 décembre de l'année en cours :
 - Maître de conférences hors classe : peuvent être promus à la hors-classe les maîtres de conférences parvenus au 7^e échelon de la classe normale et ayant accompli au moins cinq ans de services en qualité de maître de conférences ou de maître-assistant en position d'activité ou en position de détachement.
 - Maître de conférences hors classe échelon exceptionnel : peuvent être promus à l'échelon exceptionnel de la hors-classe les maîtres de conférences parvenus au 6^e échelon de la hors classe justifiant d'au moins 3 ans d'ancienneté dans cet échelon.
 - Professeur de 1^{re} classe : peuvent être promus à la 1^{re} classe des professeurs des universités les professeurs de la 2^e classe sans condition d'ancienneté.
 - Professeur de classe exceptionnelle 1^{er} échelon : peuvent être promus au 1^{er} échelon de la classe exceptionnelle les professeurs de 1^{re} classe qui justifient d'au moins dix-huit mois d'ancienneté dans celle-ci.
 - Professeur de classe exceptionnelle 2^e échelon : peuvent être promus au 2^e échelon de la classe exceptionnelle les professeurs des universités justifiant d'au moins dix-huit mois d'ancienneté dans le 1^{er} échelon de cette classe.
- Taux de candidature : part des candidats parmi les promouvables.
- Contingents d'avancement de grade : en vertu des dispositions de l'article 1^{er} du décret n°2005-1090 du 1^{er} septembre 2005 relatif à l'avancement de grade dans les corps des administrations de l'Etat, l'assiette du nombre de promouvables, sur laquelle s'applique les ratios promus / promouvables est limitée à ceux réunissant les conditions au 31 décembre de l'année « N-1 ». A ces effectifs s'ajoutent ceux qui remplissent les mêmes conditions au cours de l'année « N », pour constituer l'ensemble des effectifs de promouvables qui peuvent déposer un dossier de candidature.